

Aplicación de un Filtro Kalman sin rastro en fermentaciones lácticas.

A. M. A Romero Pérez¹, A. Díaz Medina², B. García Rojas¹, G Ramírez Dámaso³, F. Caballero^{1*},
¹Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II UNAM, Batalla 5 de mayo s/n. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

²División de Ing. Química y Bioquímica Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico s/n. Col. Valle de Anáhuac C.P. 55210, Ecatepec de Morelos, EDOMEX, México.

³Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura "Unidad Ticomán" del Instituto Politécnico Nacional, Av. Ticomán 600, San José Ticomán, C. P. 07340, Gustavo A. Madero, CDMX, México.

*xymox@unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Este trabajo propone el diseño de un filtro Kalman sin rastro (UKF Unscented Kalman filter por sus siglas en inglés) para determinar los estados de un proceso de fermentación láctica en un biorreactor que opera en continuo. El modelo propuesto por Lombardi et al [1] fue seleccionado evaluando dos estrategias: (1). Medir la concentración de biomasa y estimar el sustrato y el ácido láctico; y (2). Medir la concentración del ácido láctico para estimar biomasa y sustrato. En ambas propuestas la Observabilidad es satisfecha, sin embargo, la primera opción demanda contar con una sonda de biomasa, la cual, por sus características, requiere una elevada inversión. Por su parte la segunda opción demanda el uso de una sonda de pH, sin embargo, deben realizarse ajustes adicionales como la evaluación del pK del ácido láctico, asimismo, su implementación debe considerar la no linealidad que la definición del pH presenta por si misma.

Palabras clave: Filtro Kalman sin rastro, espacio de estados, fermentación láctica, Bioprocesos.

Abstract

In this work, the design of an Unscented Kalman filter (UKF) is proposed to determine the states of a lactic fermentation process in a bioreactor that operates continuously. The model proposed by Lombardi et al [1] was selected evaluating two strategies: (1). Measurement biomass concentration and estimate the substrate and lactic acid; and (2). To measure lactic acid concentration to estimate biomass and substrate. In both proposals, observability is satisfied, however, the first option requires a biomass probe, which, due to its characteristics, requires a high investment. Otherwise, the second option requires the use of a pH probe, however, additional adjustments must be made such as the evaluation of the pK of lactic acid and the implementation must be consider non-linearity of the definition of pH itself.

Key words: Unscented Kalman Filter, state space, lactic fermentation, Bioprocess.

Introducción

La técnica de estimación de estado es una metodología utilizada en el control de procesos que se desarrolló en la década de los 60's teniendo a Kalman, [2] y Luenberger, [3] como pioneros de este campo. En este sentido y en el ámbito del control moderno, los procesos dinámicos se modelan mediante la definición de estado: en particular en el texto de Domínguez et. al. [4] se define el concepto de estado de la siguiente manera:

“Se define estado de un sistema como la mínima cantidad de información necesaria para que, en un instante, se conozca la entrada y de este modo se pueda determinar cualquier variable del sistema en cualquier instante posterior”

En este sentido la representación general de un sistema dinámico diferencial es el siguiente:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \quad (1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{h}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \quad (2)$$

f y h son funciones vectoriales no lineales típicas en el modelado de plantas químicas. La primera representa a la planta en sí; mientras tanto h representa el vector de funciones de medición. En una primera aproximación. Simplificando el sistema en una representación lineal se tiene:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \quad (3)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}(t) \quad (4)$$

Las matrices (de funciones) A(t), B(t), C(t) y D(t) en (3-4) reciben nombres especiales: a A(t) se le llama matriz de estados, a B(t) matriz de entradas o controles, a C(t) matriz de salidas desde los estados y a D(t) matriz de salidas desde las entradas o controles. Con frecuencia D(t) es la matriz cero y en tales casos se dice que C(t) es la matriz de salidas.

Un diagrama típico que representa este sistema es el que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Representación lineal de un problema típico de estados de un proceso, en diagrama de bloques.

Este esquema se denomina filtro Kalman extendido (EKF), y representa una modificación del original filtro Kalman [2], así que aproxima la distribución de probabilidad real del estado x en cada dt de integración por una distribución gaussiana, de este modo, el primer momento (media) se propaga a partir del modelo no lineal. Mientras que el segundo momento (o varianza) se propaga a través de la

versión linealizada del modelo. Sin embargo, si el modelo es altamente no lineal, puede aproximar con discrepancias y por ende su desempeño no es adecuado. Finalmente, el cálculo frecuente de la matriz jacobiana es un inconveniente desde el punto de vista de su implementación.

De manera paralela, la supervisión, control y monitoreo de bioprocesos permite la optimización de la operación y de ser necesario la detección de condiciones anormales. Sin embargo, muy pocas plantas funcionan de esta manera, Dochain [5] atribuye lo anterior a los siguientes factores:

1. Los modelos que representan este tipo de procesos no son estáticos, un modelo de crecimiento microbiano se ve afectado por cambios del metabolismo de los microorganismos o alguna modificación genética, estas causas no pueden analizarse desde un punto de vista macroscópico.
2. La mayoría de las ocasiones se carece de sondas de tal especificidad que puedan monitorear en línea un bio-proceso en su totalidad, por tanto, la mayoría de las mediciones deben realizarse en laboratorios

Las razones anteriores limitan las estrategias de control. Sin embargo, a pesar de las problemáticas planteadas en el primer factor. El empleo de un modelo permite la predicción de las variables de un proceso, sobre todo cuando existe un disturbio, es decir, cuando el proceso abandona su régimen de operación, bajo estas condiciones, la predicción de las variables a diferentes tiempos, empleando un modelo que toma información de las mediciones en línea; se conoce como estimación de estados. Sí la estimación se realiza en tiempo presente se conoce como filtro. La amplia demanda de esta herramienta en el área de la biotecnología le ha conferido el nombre de sensor de software ("software sensor" nombre común en la literatura internacional [6]).

Existen muchos trabajos de sensor de software ya sea filtro Kalman [7] o estimadores de tipo no lineal [8], con amplia aplicación en los diversos campos de la ingeniería Química y bioquímica [9], [10]. Actualmente, existen esquemas de filtros más versátiles y fáciles de implementar; en este contexto destaca el Filtro Kalman sin rastro (UKF) propuesto por Julier y Uhlmann [11] y mejorado por Wan y Van Der Merwe [12]. En poco tiempo, la aplicación del algoritmo ha crecido de manera exponencial, Asimismo, la implementación de este filtro en el campo biotecnología no es la excepción de manera que en el presente trabajo se desarrolla un UKF para la fermentación láctica, con miras a implementar el UKF en el biorreactor de la institución.

Metodología

Desarrollo de un UKF

Un biorreactor es un recipiente que contiene una suspensión de microorganismos con un metabolismo determinado, de este modo, transforma los sustratos en productos de utilidad, su diseño debe ser tal, que asegure homogeneidad entre los componentes del sistema y condiciones óptimas para el crecimiento microbiano y la obtención del producto deseado. Para lograr este objetivo, el biorreactor es instrumentado con una variedad de dispositivos instalados para monitorear y controlar las condiciones ambientales, tales como las tasas de flujo de gas (por ejemplo, aire, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono), temperatura, pH y la concentración de oxígeno disuelto. Por lo general, las concentraciones de sustrato son monitoreadas mediante análisis de laboratorio con muestreos de tipo discreto. Para superar esta limitación, un observador podría utilizarse para determinar esta variable a partir de mediciones de pH, incluso en el mercado han aparecido sondas de biomasa.

Sobre este marco el EKF es un estimador de estados óptimo que infiere el vector del estado (el acento circunflejo representa la estimación de Estados), que consiste en un modelo de proceso. Además, demanda al menos una medición en línea (y). Las ecuaciones (1) y (2) son agregadas al filtro de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \hat{F}(\hat{x}) + K(y - \hat{h}(\hat{x})) \quad (5)$$

K es la ganancia de la matriz del filtro, que modifica proporcionalmente el error generado entre las mediciones física establecida por una medida y la estimación de estado ($y - \hat{h}(\hat{x})$). Donde $\hat{y} = \hat{h}(\hat{x})$ es la medición virtual que arroja el sensor de software. En este contexto K se calculará mediante la implementación del UKF.

Modelo considerado

En el marco de una estimación recursiva para la implementación del filtro Kalman sin rastro (UKF); el cálculo de K se realiza a partir de generar una serie de puntos en torno a una valor \hat{x}_0 denominados puntos sigma, esta serie de puntos por si misma genera un valor promedio de $\hat{x}_i(t)$ y $\hat{y}_i(t) = h_i(t, \hat{x}_i(t), \hat{u}_i(t))$, estos promedios permiten el cálculo de la varianza de esos puntos P y también de la covarianza. La Tabla 1 en el anexo, muestra el procedimiento de cálculo.

En este contexto $\hat{F}(\hat{x})$ es tomado de la literatura en particular el modelo generado por Lombardi et al [1], quienes establecen una tasa de generación de biomasa (x) utilizando el modelo de Monod limitado por sustrato (S) e inhibido por la concentración de producto (P), además de una tasa de mortandad [13]:

$$\frac{dx}{dt} = \mu_{\max} \left(\frac{S}{K_s + S} \right) e^{-k_i P} x - k_d x \quad (6)$$

Se observa que la velocidad de crecimiento microbiano (primer término de la derecha) posee el estado completo [x, S, P]. Donde μ_{\max} , m_{\max} y k_d tienen los siguientes valores [0.455, 0.388, 0.021] en h^{-1} respectivamente; además $K_s = 3.0$ (g/l) y $k_i = 0.051$ (1/g). Por otra parte, se propone una velocidad de consumo de sustrato de acuerdo con el modelo Pirt, agregando un término de consumo de sustrato utilizado para otro propósito diferente a la producción de biomasa

$$\frac{dS}{dt} = - \left[\frac{\mu_{\max}}{Y_{x/S}} \left(\frac{S}{K_s + S} \right) e^{-k_i P} x + m_{\max} \left(\frac{S}{K_s + S} \right) x \right] \quad (7)$$

m_{\max} es la tasa específica máxima de consumo por mantenimiento y $Y_{S/X} = 2.43$ (g/g) es coeficiente de rendimiento sustrato a biomasa respectivamente. Finalmente, de acuerdo con la ecuación (1) y (2) la tasa de producción de ácido láctico queda establecida de la siguiente manera

$$\frac{dP}{dt} = Y_{P/S} \left[\frac{\mu_{\max}}{Y_{x/S}} \left(\frac{S}{K_s + S} \right) e^{-k_i P} x + m_{\max} \left(\frac{S}{K_s + S} \right) x \right] \quad (8)$$

Donde $Y_{P/S} = 0.87$ (g/g) es el coeficiente de rendimiento de producto a sustrato. Las condiciones iniciales de [x; S; P] son [0.5; 83; 2.9 g/l] respectivamente. Los valores de los parámetros fueron tomados de [1].

Resultados y discusión

Antes de llevar a cabo las simulaciones, se realizó el cálculo de la matriz de Observabilidad [14]: $[C^T : J^T C^T : (J^T)^2 C^T]$ donde $C = [1 \ 0 \ 0]$ significa medir biomasa (x), J es el jacobiano de la función no lineal. Con esta información se comprobó que el rango de la matriz se mantuvo en 3. La misma respuesta fue obtenida para el segundo caso estudiado en este trabajo, donde $C = [0 \ 0 \ 1]$ que significa utilizar la medición del ácido láctico (P, recordar la posición de los estados en el vector [x; S; P]). Una vez establecida esta situación se realizaron simulaciones. Se agregaron las siguientes condiciones iniciales para el observador $[\hat{x}(0) = 0.1; \hat{S}(0) = 70; \hat{P}(0) = 0]$ finalmente las

covarianzas tiene los siguientes valores iniciales $P_0 = (\text{diagonal de la matriz}[0.125^2 0.125^2 0.25^2])$, las de medición $R = 0.25^2$, las de ruido de proceso $Q = \text{diag}([0.005^2/0.5 0.005^2/0.5 0.1^2/0.5])$. Estos valores se encuentran en el intervalo de valores seleccionados en [7] y [15] la primera para un fotobiorreactor con algas y la segunda para una cinética no lineal. Tanto para el sistema y su vínculo con el UKF se utilizó Matlab 2019b (The MathWorks Inc.). El algoritmo empleado se muestra en la Tabla 1 en el anexo del presente trabajo.

Propuesta 1. Medir la concentración de biomasa y estimar el sustrato y el ácido láctico

Los resultados del uso hipotético de una sonda de biomasa para observar el resto del estado se muestran en la Figura 1. Se observa en la gráfica superior izquierda la comparativa de x (azul) y \hat{x} (verde) describen el error mostrado en la ecuación 5. Observando el segundo término de la ecuación mencionada, se encuentra que su resta tiende a cero a medida que evoluciona el tiempo, esto permite una convergencia asintótica en el sustrato y el ácido láctico o producto, como se observa en la 1a y 1b; representando el comportamiento dinámico del sustrato y el producto respectivamente.

También es posible observar que la convergencia de la observación del producto (Figura 1c) es muy visible en comparación con la observación del sustrato. Sin embargo, el uso de una sonda de biomasa en línea se ve impedido por los costos de este instrumento.

Figura 1. Comportamiento dinámico de la fermentación (línea azul) y su observación (línea verde), a). biomasa (x), b). sustrato (S) y c). ácido láctico (P), respectivamente. Se consideró el uso de la sonda de biomasa. $C=[1 \ 0 \ 0]$.

Propuesta 2. Medir la concentración del ácido láctico para estimar biomasa y sustrato.

En la Figura 2 se muestra la segunda alternativa medir el pH para determinar la concentración del producto que posee una naturaleza ácida, todo se mantuvo igual excepto $C=[0 \ 0 \ 1]$, que representa el cambio de sonda. De este modo se muestra en la gráfica inferior de la Figura 2c. ahora el error se establece entre la medición del producto P (azul) y el valor del producto estimado \hat{P} (verde); por esta razón las gráficas se traslapan, comprobando nuevamente que esta combinación de la sonda con el proceso permitiría observar adecuadamente cualquier condición anómala que pudiera presentarse.

Lo anteriormente enunciado se muestra al analizar las dos graficas superiores (Figura 2a y 2b), en ambas se observa convergencia asintótica, pero, comparado con la observación de la sonda de la Figura 1; se muestran mejores comportamientos con la sonda de biomasa que con la medición del pH; pero esta última es más flexible y de más bajo costo, además debe considerarse que la mayoría de las ocasiones las sonda son proporcionales al volumen de operación. Por este motivo se arrancará el biorreactor existente en la institución con la implementación de la sonda de pH y se evaluará su desempeño.

Esto en una etapa de implementación es crucial pues permite orientar los recursos a otros bienes diferentes a la compra de una sonda de biomasa. Este es el principal propósito del presente trabajo que es el inicio de una implementación *in situ* del observador.

Figura 2. Comportamiento dinámico de la fermentación (línea azul) y su observación (línea verde), a). biomasa (x), b). sustrato (S) y c). ácido láctico (P), respectivamente. Se consideró el uso de la sonda de pH. $C=[0 \ 0 \ 1]$.

Trabajo a futuro

Las simulaciones realizadas permiten establecer que la determinación del pH para estimar el complemento del estado es una propuesta factible y la implementación en la experimentación será exitosa, sin embargo, se deben considerar las siguientes actividades: (1) Utilizar otros esquemas de observación como el filtro Kalman extendido [14] o el observador de Luenberger [3]. (2) Considerar el modo de operación continuo (3) Mejorar la convergencia mediante la optimización K y las desigualdades matriciales lineales (por sus siglas LMI). (4) Diseñar un conjunto de sensores de software para establecer un control sujeto a fallas tanto de las sondas como de los actuadores. (5) implementar el observador en el biorreactor existente en la institución.

Conclusiones

Los resultados muestran que el empleo de un UKF en fermentaciones lácticas es una buena opción para implementar un sensor de software, en una primera instancia se implementará la operación del biorreactor existente en el laboratorio para montar un circuito de observación con la sonda de pH y analizar los resultados con análisis paralelos de biomasa y sustrato para evaluar la efectividad de este diseño. Si no es lo adecuada que se espera. Se evaluará la opción de utilizar en una segunda instancia la sonda de biomasa y realizar un procedimiento similar al descrito con la sonda de pH.

Agradecimientos

Francisco Caballero agradece el financiamiento para el presente trabajo, mediante el apoyo del Programa **UNAM-DGAPA-PAPIIT TA100919**.

Referencias

- [1] M. Lombardi, K. Fiyat y P. Laurent, "Implementation of observer for on-line estimation of concentration in continuous-stirred membrane bioreactor: Application to the fermentation of lactose," *Chem. Eng. Sci.* vol. 54. pp. 2689-2696, 1999.
- [2] R. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *J. Basic Eng.* Vol.82, pp. 35-45. 1960.
- [3] D. Luenberger, "Observers for multivariable systems," *IEEE Trans. Autom. Control.* vol. 11, pp. 190-197. 1966.
- [4] S. Domínguez, P. Campoy, J. M. Sebastián, A. Jiménez, *Control en el espacio de estado*. Madrid: Prentice-Hall, 2011.
- [5] D. Dochain, "State and parameter estimation in chemical and biochemical process: a tutorial," *J. Process Control.* vol. 13, pp. 801-818. 2003
- [6] G. Bastin y D. Dochain, *On-line Estimation and Adaptive Control of Bioreactors*. Netherlands: Elsevier science, 2013.
- [7] J. Li, N. S. Xu, W. W. Su, "Online estimation of stirred tank microalgal photobioreactor cultures based on dissolved oxygen measurement," *Biochem. Eng. Journal.* Vol. 14, pp. 51-65. 2003.
- [8] G. Cicarella, M. Dalla-Mora, and A Germani, "A Luenberger-Like Observer for nonlinear Systems," *System and control letters*, vol. 20, pp. 373-382, 1993.
- [9] M. Mangold, A. Bück, R. Schenkendorf, C. Steyer, A. Voigt, K. Sundmacher, "Two state estimators for the barium sulfate precipitation in a semi-batch reactor," *Chem. Eng. Sci.* Vol. 64, pp. 646 - 660, 2009.
- [10] Y. Pomerleu, M. Perrier, "Estimation of multiple specific growth rates in bioprocess," *AIChE Journal.* Vol. 36, pp. 207-215, 1990.
- [11] S. J. Julier y J. K. Uhlmann, "New extension of the Kalman filter to nonlinear systems," *Proc. SPIE 3068, Signal Processing, Sensor Fusion, and Target Recognition VI.*, 1997, pp.182-193.
- [12] E. A. Wan and R. Van Der Merwe, "The unscented Kalman filter for nonlinear estimation," *Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control Symposium.*, 2000, pp. 153-158.

- [13] A. Bouguettoucha, B. Balanec y A. Amrane, "Unstructured Models for Lactic Acid Fermentation –A Review," *Food Technol. Biotechnol.* Vol. 49, no. 1, pp. 3–12, 2011.
- [14] W. H. Ray, *Advanced Process Control*. USA: McGraw-Hill Inc. 1981.
- [15] C. V. Rao y J. B. Rawlings, "Constrained process monitoring: Moving-Horizon approach," *AIChE Journal*. Vol. 48, pp. 97-109, 2002.

Anexo

Tabla 1. Algoritmo de cálculo para la generación de los puntos sigma en la implementación del filtro de Kalman Sin rastro (Unscented).

0. Inicio $\hat{x}_0 = \hat{x}_{k-1};$
$P_0 = P_{k-1}$
1. Generación de puntos sigma $\chi_{k-1}^{(i)} = \hat{x}_{k-1} + \eta \sqrt{P_{k-1}} (+)_i \quad i = 1, \dots, L$
$\chi_{k-1}^{(i)} = \hat{x}_{k-1} - \eta \sqrt{P_{k-1}} (+)_i \quad i = n_D + 1, \dots, L$
2. Predicción $\chi_k^{(i)} = f(\chi_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}^{(i)})$
$\bar{x}_k = \sum_0^{2n} W_i^{(m)} \chi_k^{(i)}$
$P_k(-) = \sum_0^{2n} W_i^{(c)} [(\chi_k^{(i)} - \bar{x}_k)(\chi_k^{(i)} - \bar{x}_k)^T] + Q$
3. Actualización $\gamma_k^{(i)} = g(\chi_{k-1}^{(i)}, u_{k-1}^{(i)})$
$\bar{y}_k = \sum_0^{2n} W_i^{(m)} \gamma_k^{(i)}$
$P_{yy} = \sum_0^{2n} W_i^{(c)} [(\gamma_k^{(i)} - \bar{y}_k)(\gamma_k^{(i)} - \bar{y}_k)^T] + R$
$P_{xy} = \sum_0^{2n} W_i^{(c)} [(\chi_k^{(i)} - \bar{x}_k)(\gamma_k^{(i)} - \bar{y}_k)^T] + Q$
$K = P_{xy} * P_{yy}^{-1}$
$\hat{x}_k = \bar{x}_k - K(y_k - \bar{y}_k)$
$P_k = P_k(-) + K * P_{yy} * K^{-1}$ Regresar al paso 1 en un dt